

^tutkfr; {ks= ea krfk ds fodkl ea vk/kfud rdudhdh dh Hkfiedk**
¼ d eW; kdu fuokyh rgl hy ds l nHkZ e½

***dqvkrh i okj**

i h, p-डी शोधार्थी (अर्थशास्त्र)

****i ksv#.kk dq ekdj**

विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र

'kkl dh; l ddr egkfo |ky; |

bnkš ¼e-i½ 452001

1 iLrkouk&

Hkkjr xlfों का देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि dk egRo i wZ LFkku jgk gA कृषि केवल देश ea thfodki ktZ dk l k/ku gh ugh cfYd vFkD; oLFk dh jh<+dh gi h gA Hkkjrh; vFkD; oLFk dk fodkl eQ; r% कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के विकास के लिए नियोजित प्रयास 'kq fd; s x; s rFk fodkl ; kst ukvka ea krfk fodkl dks i kFkfedr nh xbz। पिछले कई दशकों में हरित क्रांति तथा [kk | kUu ds ekeys ea vkRfufHk]rk dh i kflr ea foKku rFkk VDUkykNt h dk ; kx nku gA gfjrØkfr dk vl j eQ; r% xg]v pkoy vkš eDdk rd gh l hfer jgk gA bl dk eQ; dkj.k vkt Hkh Hkkjrh; कृ"kdka dk [krh ds i jkus rjhdk a mi dj.kka ij fuHk] jgukA tgk; rd xkeh.k {ks=ka ea vk/kfud कृषि rdudhdka ds vxhdj.k dk l oky gS mlga vk/kfud कृषि dks vi ukus ea dbZ l eL; kvka dk l keuk djuk i M+ jgk gA bu l eL; kvka ea nqE , oa igvविहीन क्षेत्र, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, आर्थि d fi NMki u , oa 'kkSk.k [kk | kuka dk vHko vkš कृषि mit eM; ka , oa cktjka dk nij gksuk i eQ; dkj.k gA vk/kfud कृषि rdudhdh ds mi ; kx l s mRiknu vf/kd ek=k ea i klr gkrk gA Hkkjrh; vFkD; oLFk eQ; r% कृषि {ks= ij ही निर्भर है। पिछले दो दशकों से vf/kd l e; ea vkš kšxdj.k us l x fBr iz kl ds cktm Hkh कृषि dk स्थान महत्वपूर्ण बना है। देश का सर्वाधिक मानवीय i pth xkeh.k {ks=ka ea fuokl djrh gA ftl ds परिणामस्वरूप देश की कृषि में 68 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी कृषि m | kx ea l yXu gA 1950 dh dy mRiknu ea कृषि का योगदान काफी अधिक था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से कृषि mRiknu dh i dfr ?kVrh nj l s i klr gpZ gA 1950 ea tgk; कृषि dk dy mRiknu ea कृषि mRiknu 50-04 प्रतिशत था जो

I kfk [krh djrk gA Nks/s [krka ij i pthoknh <æ I s [krh dh tkrh gA bl rjg Nks/s [krka ij Je vuq kr vi \$kkkr Åpk gkrk gS tks cM\$ [krka dh rgyuk muds mRi kn drk Lrj dks Åpk j [krk gA

2 अध्ययन के उद्देश्य: अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार है—%

- 1- tutkrh; कृ"kdka ij कृ"क ds vk/kfud rduhdka ds i Hkko dk v/; ; u djukA
- 2- tutkrh; कृ"kdka dh कृ"क mRiknu ij vk/kfud rduhdh ds i Hkko dk v/; ; u djukA
- 3- vk/kfud कृ"क rduhdh viukus ds I EclU/k ea vkus okyh fofHklu I eL; kvka dk i rk yxkdj mfpr I qko i Lrqr djukA

3- v/; ; u fof/k%

fdl h Hkh I kekftd 'kksk ds oKkfud Lo: i inku djus ds fy, oKkfud fof/k dk mi ; kx करना आवश्यक होता है। किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले उसकी Øec) : i j \$kk r \$ kj dj yso ml ds vk/kkj ij v/; ; u djA i Lrqr 'kksk v/; ; u ds fy, देव निदर्शन पद्धति का उपयोग किया है। देव निदर्शन प्रणाली के आधार ij cMokuh ftys dh fuokyh rgl hy ds vUrxr 5 xte ipk; rka ds कृ"kdka dk p; u fd; k x; k gA कृ"क rduhdh I s i Hkfor i R; d p; fur {ks= I s 20&20 कृ"kdks dk v/; ; u ds fy, p; u fd; k gA vr% dgy 100 कृ"kdka dk p; u fd; k x; k gA i Lrqr 'kksk v/; ; u ea cMokuh ftys ds fuokyh rgl hy ea कृ"क ds fodkl ea vk/kfud rduhdh dh भूमिका का अध्ययन किया गया है। जिसमें महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए गए। संकलित समकों का विश्लेषण निम्न तालिकाओं के द्वारा दर्शाया x; k gA

rkfydk Ø- 1 & कृ"kdka dk vk; q ds vk/kkj ij oxhdj.k

कृ"kdka dh vk; q	कृ"kdka dh I d; k	i fr'kr
20&30	7	7
30&40	38	38
40&50	35	35
50&60	20	20
; kx	100	100

L=kr& I of{kr vkadMs

i Lrqr rkfydk ea कृ"kdka dh vk; q vuq kj oxhdj.k fd; k x; k gA 20&30 vk; q oxZ ds कृ"kdka dh I d; k 7 g\$ 30&40 vk; q oxZ ds कृ"kdka dh I d; k 38 g\$ 40&50 vk; q oxZ ds कृ"kdka dh I d; k 35

gS rFkk 50&60 vk; q oxZ ds कृ"kdka dh l d; k 20 gA vr%Li"V gS fd 20&30 vk; q oxZ ds कृ"kdka dk प्रतिशत सबसे कम है और 30-40 आयु वर्ग कs कृषकों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। D; कd vf/kd vk; q oxZ ds ykx 'kkjhfd : i l s l {ke gkrs gS vk; dk; Z ea vf/kd : fp yrs gA de vk; q oxZ ds ykx कृ"k dk; Z djus ea de : fp j [krs gA

rkfydk Ø- 2 tkfr ds vk/kkj ij कृ"kdka dk oxhdj.k

tkfr	कृ"kdka dh l d; k	ifr'kr
vuq fpr tkfr	4	4
vuq fpr tutkfr	94	94
fi NMk oxZ	2	2
; kx	100	100

L=kr& l of{kr vkadMs

iLr; rkfydk ea कृ"kdka dks tkfr ds vk/kkj ij oxhdj.k fd;k x;k Li"V gS fd vuq fpr tkfr ds कृषकों का 4 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति के कृ"kdka dk 94 प्रतिशत है, पिछड़ा वर्ग के कृ"kdka का 2 प्रतिशत है व सामान्य के कृ"kd ugh ds cjkj gA vuq fpr tutkfr ds कृषकों का प्रतिशत bl fy, T; knk gS D; कd xkpa ea l okf/kd ek=k ea vuq fpr tutkfr कृ"kd vf/kd fuokl djrs gA vr% कृ"k dk; Z blgha ykxka ds }kjk fd;k tkrk gA

rkfydk Ø- 3 शिक्षा के आधार पर कृ"kdka dk oxhdj.k

f'k{kk dk Lrj	कृ"kdka dh l d; k	ifr'kr	e[; 0; ol k;	कृ"kdka dh l d; k	ifr'kr
अशिक्षित	66	66	कृ"k	35	35
f'k{kr	34	34	/kdkk	3	3
i kFkfed	21	21	etnijh	7	7
ek;/ fed	8	8	ukfdjh	5	5
mPprj	5	5	vl;	0	0
; kx	100	100	; kx	100	100

L=kr& l of{kr vkadMs

उपरोक्त तालिका में शिक्षा के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें अशिक्षित कृ"kdka का 66 प्रतिशत है, जबकि शिक्षित कृषकों का 34 प्रतिशत है, शिक्षित कृ"kdka ea l s i kFkfed Lrj dk 21 प्रतिशत है, माध्यमिक शिक्षा वाले कृषक 8 प्रतिशत है तथा उच्चतर शिक्षा वाले कृषकों का 3 प्रतिशत है। अशिक्षित कृषकों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है क्योंकि गरीबी इसका मुख्य कारण है अतः अधिकतर xteh.k कृ"kd fuj{kj jgrs gA Li"V gS fd e[; 0; ol k; ds vk/kkj ij कृ"kdka dk oxhdj.k fd;k x;k; k ftl ea कृ"k djus okys कृषकों का 85 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है। धंधा करने वाले कृ"kdka dk 3

प्रतिशत है जो कि सबसे कम है, नौकरी करने वाले कृषकों का 5 प्रतिशत है व मजदूरी करने वाले कृषकों का 7 प्रतिशत है। Li"V है कि अधिकतर अशिक्षित कृषकों का प्रतिशत है।

रकबा 4 - कृषकों का प्रतिशत

कृषकों का प्रतिशत	कृषकों का प्रतिशत	कृषकों का प्रतिशत
20 से कम	42	42
20-40	31	31
40-80	13	13
80 से अधिक	14	14
कुल	100	100

Li"V & I (k) v k d s

मिजदूरी रकबा Li"V गसद 20 तक से कम कृषकों का 42 प्रतिशत है जो कि 20-40 तक कृषकों का प्रतिशत है 40-80 हजार आय वर्ग वाले कृषकों का प्रतिशत है जो कि सबसे कम है और 80 हजार से अधिक आय वाले कृषकों का प्रतिशत है। 20 तक से कम कृषकों का प्रतिशत ज्यादा है क्योंकि जोत के आकार छोटे होने के कारण आय भी कम ही होगी।

रकबा 5 - कृषकों का प्रतिशत

| कृषकों का प्रतिशत |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0-5 | 82 | 82 | 90 | 90 |
| 5-10 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 10-15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15-20 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| कुल | 100 | 100 | 100 | 100 |

Li"V & I (k) v k d s

मिजदूरी रकबा Li"V गसद 5, 10-15, 15-20 तक कृषकों का प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। 5-10, 10-15, 15-20 तक कृषकों का प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। 5, 10-15, 15-20 तक कृषकों का प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। 5, 10-15, 15-20 तक कृषकों का प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। 5, 10-15, 15-20 तक कृषकों का प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है।

rkfydk Ø-6&%कृ"कों के पास सिंचाई के साधन एवं मशीन dk oxhbj.k

fl pkbZ I k/ku	कृ"kdka dh I ढ; k	ifr'kr	सिंचाई मशीन	कृ"kdka dh I ढ; k	ifr'kr
dqk	34	34	fo r iEi	46	46
V; qosy	31	31	Mhty iEi	13	13
Rkykc	23	23	uy@ugj	32	32
ugj	3	3	vll;	9	9
vll;	9	9	&	&	&
; ksx	100	100	; ksx	100	100

L=kr& I of{kr vladMs

mijkDr rkfydk I sLi"V gSfd dqk dk mi ; ksx djusokys कृषकों का 34 प्रतिशत है, ट्युबवेल dk mi ; ksx djusokys कृषकों का 31 प्रतिशत है, गड्ढे rkykc dk mi ; ksx djusokys कृषकों का 23 प्रतिशत है, नहर का उपयोग करने वाले 3 प्रतिशत कृ"kd gS tksfd I cl s de gA fl pkbZ ds vll; I k/kuka dk उपयोग करने वाले 9 प्रतिशत कृ"kd gA dqk dk mi ; ksx djusokys कृषकों का प्रतिशत ज्यादा है क्योंकि jkstxkj X; kjà/h ; kstuk vkj dfiy /kkjk ; kstuk ds rgr rgl hy ea dq [kqok; s x; A Li"V gS fd विद्युत पम्प का सिंचाई मशीन के रूप में उपयोग करने वाले 46 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। डीजल iEi dk mi ; ksx djusokys कृषक 13 प्रतिशत है, नल/नहर का उपयोग करने वाले कृ"kd 32 प्रतिशत है तथा मशीन के रूप में उपयोग करने वाले 9 प्रतिशत कृ"kd gS tksfd I cl s de gA

rkfydk Ø-7&%कृ"kdka }kjk e[; : i ea mxkbZ tkusokyh [kjhQ , oajch QI yka dk oxhbj.k

[kjhQ QI ya	कृ"kdka dh I ढ; k	ifr'kr	jch QI ya	कृ"kdka dh I ढ; k	ifr'kr
diki	6	6	xgww	90	90
I ks kchu	60	60	puk	5	5
eDdk	20	20	pjh	3	3
Tokj	14	14	vll;	2	2
; ksx	100	100	; ksx	100	100

L=kr& I of{kr vladMs

mijkDr rkfydk I sLi"V fd;k tkrk gSfd कृ"kdka }kjk [kjhQ QI yka ea e[; : i I s diki dk mRiknu djusokys कृषकों का 6 प्रतिशत है, त्सुत tksfd I cl s de gA I ks kchu dk mRiknu djusokys कृषकों का 60 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है व जवार का उत्पादन करने वाले कृषक 14 प्रतिशत है। I ks kchu dk mRiknu djus dsfy, de [kkn] cht] nokbz; k; yxrh o de I e; ea QI y id tkrh gS

tcfd dikl dk mRiknu djusea [kkn] cht] nokbz; k; rFkk l e; T; knk yxrk gA Li "V fd; k tkrk gS fd कृ"कका }kjk jch Ql yka ea eq; : i l s xgy का सर्वाधिक उत्पादन 90 प्रतिशत कृ"कका }kjk fd; k tkrk gA puk dk mRiknu djus okys कृषकों का 5 प्रतिशत है चरी का उत्पादन करने वाले कृ"कका dk 3 o vU; Ql yka dk mRiknu djus okys कृषक 2 प्रतिशत है। xgy का उत्पादन 90 प्रतिशत कृ"कका }kjk fd; k tkrk gS; kfd xgy ds mRiknu l s [kk] kUu dh i fr'Z dh tkrh gA

rkfydk Ø-8&% कृ"कका }kjk dh tkus okyh कृ"क , o fof/k dk oxhdj .k

कृ"क djus dk i dkj	कृ"कका dh l ; k	i fr'kr	कृ"क dh fof/k	कृ"कका dh l ; k	i fr'kr
Lo; a	92	92	ijEi jkxr	20	20
dVkbZ dh [krh	2	2	vk/kfud	14	14
nksuka	6	6	nksuka	66	66
; kx	100	100	; kx	100	100

L=kr & l of{kr vkadMs

mijkDr rkfydk l s Li "V gSfd मुख्य रूप से 92 प्रतिशत कृ"कका }kjk Lo; a dh कृ"क dh tkrh gS जो कि सर्वाधिक है। बटाई की खेती 2 प्रतिशत कृ"कका }kjk dh tkrh gS vk\$ nksuks %Lo; a dh \$ cVkbZ प्रकार की खेती करने वाले 6 प्रतिशत कृ"कका gA 92 प्रतिशत कृ"कका Lo; a [krh djrs gS; kfd tkr ds Nk/s vdkj gkus ds dkj .k os Lo; a [krh djuk i l n djrs gA Li "V gSfd ijEi jkxr L=kr dk mi ; kx djus okys कृषकों का 20 प्रतिशत है, आधुनिक स्रोत का उपयोग करने वाले 14 प्रतिशत है तथा दोनों L=kr %ijEi jkxr \$ vk/kfud % dk mi ; kx djus okys कृषक 66 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है।

rkfydk Ø- 9 &% कृ"कका }kjk mi ; kx fd; s tkus okys ijEi jkxr , o a vk/kfud L=kr ka dk oxhdj .k

कृ"क ds ijEi jkxr L=kr	कृ"कका dh l ; k	i fr'kr	कृ"क ds vk/kfud L=kr	कृ"कका dh l ; k	i fr'kr
gy	8	8	fNMelko iEi	5	5
cD[kj	10	10	Fkd j	4	4
vU;	2	2	fNMelko iEi VDVj	2	2
&	&	&	VDVj , o a Fkd j	3	3
; kx	20	100	; kx	14	100

L=kr & l of{kr vkadMs

mijkDr rkfydk l s Li "V gSfd vk/kfud L=kr dk mi ; kx djus okys कृषक 14 प्रतिशत है, nksuka %vk/kfud \$ ijEi jkxr % L=kr dk mi ; kx djus okys कृषक 66 प्रतिशत है जबकि परम्पjkxr L=kr

dk mi ; kx djus okys कृषक 20 प्रतिशत है परंपरागत स्रोतों में हल का उपयोग करने वाले कृ"kd 8 प्रतिशत है। बखर का उपयोग करने वाले 10 प्रतिशत है व अन्य स्रोतों का उपयोग करने वाले कृ"kd 2 प्रतिशत है। Li"V gSfd i j a j k x r L=kr dk mi ; kx djus okys कृ"कों का 20 प्रतिशत है, दोनो स्रोत ¼ j a j k x r \$ v k / k f u d ½ dk mi ; kx djus okys कृषक 66 प्रतिशत है। तथा आधुनिक स्रोत का उपयोग करने okys कृषक 14 प्रतिशत है जिनमें से छिड़काव पम्प का उपयोग करने वाले कृषक 5 प्रतिशत है, थ्रेसर का उपयोग करने वाले 4 प्रतिशत, छिड़काव पम्प व ट्रेक्टर का उपयोग करने वाले 2 प्रतिशत व ट्रेक्टर एवं थ्रेसर का उपयोग करने वाले 3 प्रतिशत कृ"kd gA

rkfydk Ø-10&% कृ"kdka dks कृ"क rduhdh I s I EcfU/kr feyus okyh tkudkj

rduhdh tkudkj	कृ"kdka dh I ँ ; k	i fr'kr
I jdkjh I fefr I s	45	45
xte I o dka I s	27	27
कृ"क foHkkx I s	5	5
vU;	23	23
; kx	100	100

L=kr & I o f (kr vladMs

mijkdR rkfydk I s Li"V gSfd कृ"kdka dks कृ"क rduhdh dh tkudkj I gdkjh I fefr I s 45 प्रतिशत कृ"kdka dks feyrh gS tksfd I okf/kd gA xte सेवकों से 27 प्रतिशत कृ"kdka dks tkudkj feyrh gS कृषि विभाग से 5 प्रतिशत व अन्य साधनों से 23 प्रतिशत कृ"kdka dks tkudkj feyrh gA I gdkjh I fefr I s uohu कृषि तकनीकी की जानकारी सर्वाधिक किसानों को मिलती है क्योंकि अधिकांश किसान I gdkjh I fefr I s t s gA

rkfydk Ø-12&% कृ"kdka }kj mi ; kx fd, tkus okys chtks , a mojd dka oxhdj .k

Qkt	कृ"kdka dh I ँ ; k	i fr'kr	mojd dk izdkj	कृ"kdka dh I ँ ; k	i fr'kr
i jkus	27	27	xksj [kkn	28	28
I kekl;	30	30	jkl k; fud [kkn	46	46
mUur	41	41	t f o d [kkn	13	13
vU;	2	2	vU;	13	13
; kx	100	100	; kx	100	100

L=kr & I o f (kr vladMs

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पुराने बीजों का उपयोग 24 प्रतिशत कृ"kd djrs gA I kekl; बीजों का उपयोग 30 प्रतिशत कृषक करते हैं उन्नत बीजों का उपयोग करने वाले 41 प्रतिशत कृ"kd gS

rFkk vU; chtkdk mi ; kx djus okys कृषक 2 प्रतिशत gA mlur chtkdk mi ; kx vf/kd gkus yxk gS D; kfcd bl l smRiknu vf/kd gkrk gA स्पष्ट है कि गोबर खाद का उपयोग 28 प्रतिशत कृ"kd djrs gA रासायनिक खाद का उपयोग 46 प्रतिशत कृषक है व जैविक व अन्य खाद का उपयोग 13 प्रतिशत कृ"kd djrs gA tfoD [kkn dk mi ; kx de fd; k tkrk gS D; kfcd vf/kdrj fdl kuka dks rduhdh tkudkj h ugha gA dN fdl kuka dk dguk gS fd eghxk gA

rkfydk Ø-13% कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक दवाईयों का वर्गीकरण

कीटनाशक दवाईयों का	कृ"kdka dh l ; k	ifr'kr
0&2	26	26
2&4	40	40
4&6	24	24
6 l s vf/kd ckj	10	10
; kx	100	100

L=kr& l of{kr vkidMs

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2 से कम बार कीटनाशक दवाईयों का उपयोग करने वाले कृ"kd 26 प्रतिशत है, 2-4 बार दवाईयों का उपयोग करने वाले कृषक 40 प्रतिशत है, जो कि सर्वाधिक है। 4-6 ckj दवाईयों का उपयोग करने वाले 24 प्रतिशत कृषक व 6 से अधिक बार कीटनाशक दवाईयों का mi ; kx djus okys कृषक 10 प्रतिशत है।

rkfydk Ø-14% कृ"kdka }kj kृ"k mRikn foi .ku dk oxhdj .k

mRiknu foi .ku	कृ"kdka dh l ; k	ifr'kr
l kgpkj @egktu	44	44
cktkj ea	34	34
कृ"k mit e.Mh ea	18	18
vU;	4	4
; kx	100	100

L=kr& l of{kr vkidMs

mijkDr rkfydk l s Li"V gS fd 44 प्रतिशत कृ"kd , s gS tks viuk कृ"k mRiknu साहुकार/महाजन को बेचते है जो कि सर्वाधिक है। बाजार में 34 प्रतिशत कृ"kd mRiknu cprs gS कृ"k mit e.Mh ea 18 प्रतिशत व अन्य जगह 4 प्रतिशत कृ"kd viuk कृ"k mRikn cprs gA de कृ"k mRikn

gkus dh otg l sfdl ku l kgplkj@egktu dks gh cp nrs gA ; fn e.Mh ea cpus ds fy, ys tk; xsrks ifjogu ykxr T; knk yxrh gA

rkfydk 0-15&% कृषकों की साख संबंधी आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश

वर्ग; I, II, III, IV	कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश	कुल प्रतिशत
I gdljh l febr	28	28
I kgplkj@egktu	32	32
fj' rnkjh	10	10
okf.kT; @ {ks=; xteh.k cfd l s __.k	30	30
; kx	100	100

L=kr& I of {kr vkzMs

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 28 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 28 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। रिश्तेदारों से 32 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 32 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। शिक्का से 10 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 10 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। अतः अशिक्षित लोग ही अधिक मात्रा में कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। किसानों के अशिक्षित कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है।

कुल प्रतिशत

tutkr; {ks= ea कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 28 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। रिश्तेदारों से 32 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 32 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। शिक्का से 10 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 10 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। अतः अशिक्षित लोग ही अधिक मात्रा में कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। किसानों के अशिक्षित कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है।

शोध में शिक्षा के आधार पर 66 प्रतिशत अशिक्षित है और 34 प्रतिशत कृषक शिक्षित है। शिक्षक कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 5 प्रतिशत है। रिश्तेदारों से 32 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 32 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। शिक्का से 10 प्रतिशत कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 10 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। अतः अशिक्षित लोग ही अधिक मात्रा में कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। किसानों के अशिक्षित कृषकों की साख की आवश्यकताओं की पूर्णता का अंश 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है।

कृषक 13 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। आय कम हास dk dkj.k tkr dk vdkdj Nks/k gksuk ik;k x;k gA कृ"kdks ds ikl miyC/k कृ"क ;kx; Hkrie ea l okZ/kd 5 , dM+I s de okys कृषक 82 प्रतिशत है एवं सबसे कम 10-15 एकड़ भूमि वाले 2 प्रतिशत कृ"kd gA vr% 'kksk l s Li"V gS fd कृ"kdka ds ikl tkrks dk vdkdj Nks/k gkrk gS bl dk e[; dkj.k tul [;k ea of) gksuk gA कृ"kdka ds ikl miyC/k fl fipr Hkrie ea l okZ/kd 5 , dM+I s de okys कृषक 90 प्रतिशत है तथा सबसे कम 10-15 व 15-20 , dM+Hkrie okys कृषक 2 प्रतिशत है। इसकें मुख्य कारण जोत का छोटा आकार होना और दूसरा यंत्रhdj.k ds vHkko ds dkj.k fl fipr {k= okys कृषकों का प्रतिशत सबसे कम है।

I nHkZ xjFk I ph

- 1- iWZ 'kksk i=A
- 2- श्रम अर्थशास्त्र एवं कृ"क l cdk 1/2004½ MKW Vh, u- Hkkskshokyk , oa ieyrk Hkkskshokyk] l kfgR; Hkou पब्लिकेशन, आगरा।
- 3- Hkkjrh; vFkD; oLFk] ,-, u- vxdkyA
- 4- Hkkjr dh l kcftd l eL; k, j 1/2007½ , y-, u- vks>kA
- 5- यूनीफाइड अर्थशास्त्र अनुपम गोयल।
- 6- Hkkjrh; vFkD; oLFk& feJk , oa i jhA
- 7- xteh.k fodkl l dYi mikxe , oa eW; kadu& MKW i h- fl Ugk
- 8- ifr; kSxrk niZk 1/2008½
- 9- jk"Vh; 'kksk if=dka
- 10- l kcftd vloSk.k dh l o[.k.k i) fr] , e-, y- x[rrk] , -Mh-'kekA